

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15853038>

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В

Аброржон Тургунов*,
Абдуллаев Хаётжон,
Абдулхамидов Аброрбек,
Рахматуллаев Жасурбек,
Бердикулов Абдулазиз,

Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий*
e-mail: a.turgunov@tuit.uz

Аннотация: В работе рассматриваются результаты количественного исследования регуляторных механизмов клетки печени и вирусов гепатита В на основе математической и компьютерной моделей.

Ключевые слова: математические модели, компьютерные модели, уравнения гудвиновского типа, численные методы.

Annotatsiya: Ushbu ishda jigar hujayralarining va B gepatiti viruslarining tartibga soluvchi (regulyator) mexanizmlari matematik va kompyuter modellari asosida miqdoriy tadqiq etilgan.

Kalit soʻzlar: matematik modellar, kompyuter modellar, Gudvin tipidagi tenglamalar, sonli usullar.

Abstract: The paper presents the results of a quantitative study of the regulatory mechanisms of liver cells and hepatitis B viruses based on mathematical and computer models.

Keywords: mathematical models, computer models, Goodwin-type equations, numerical methods.

Информационные технологии присутствуют во всех областях медицины и здравоохранения. Применение информационных технологий в гепатологии (например, в области исследования инфекционного заболевания вирусным гепатитом В) является достаточно актуальной задачей современной гепатологии. Одной из основных целей применения информационных технологий в

гепатологии является анализ регуляторных механизмов возникновения и развития инфекционного заболевания вирусным гепатитом В в клетке печени за счет использования эффективных средств этих технологий, что обеспечивает повышение качества охраны здоровья населения.

Вирусный гепатит В остается важной проблемой здравоохранения многих стран мира. По оценкам экспертов ВОЗ, в мире инфицировано вирусом гепатита В более 2 миллиардов людей. Этим вирусом каждый год первично заражаются более 50 миллионов, а умирают от заболеваний печени, связанных с этой инфекцией, около 2 миллионов человек. Гепатит В характеризуется не только широким распространением, высоким уровнем заболеваемости, нередко тяжелым течением, но и склонностью к формированию хронических поражений печени [1-3].

В данной работе рассматриваются результаты количественного исследования регуляторных механизмов возникновения и развития инфекционного заболевания вирусным гепатитом В в клетке печени на основе математической и компьютерной моделей регуляторики взаимосвязанной деятельности молекулярно-генетических систем клетки печени и вирусов гепатита В.

Построение математической модели взаимосвязанной деятельности молекулярно-генетических систем клетки печени и вирусов гепатита В осуществлялось с применением уравнений гудвиновского типа [4]. Простейший вариант математической модели регуляторики взаимосвязанной деятельности молекулярно-генетических систем клетки печени и вирусов гепатита В имеет вид [5-7]:

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 \frac{dX(t)}{dt} &= \frac{aX^2(t-1)}{1+X^2(t-1)+cY^2(t-1)} - X(t); \\ \varepsilon_2 \frac{dY(t)}{dt} &= \frac{bX(t-1)Y(t-1)}{1+dX^2(t-1)+Y^2(t-1)} - Y(t);\end{aligned}\tag{1}$$

где $X(t)$, $Y(t)$ – величины, характеризующие активности молекулярно-генетических систем клетки печени и вирусов гепатита В, соответственно; ε_1 , ε_2 – параметры регуляторики; a , b – постоянные скорости образования продуктов и c , d – параметры степени взаиморепрессии молекулярно-генетических систем клетки печени и вирусов гепатита В; все параметры положительны.

Разработана компьютерная модель с использованием объектно-ориентированного языка программирования Delphi, предназначенная для проведения вычислительных экспериментов путем компьютерной имитации регуляторики взаимосвязанной деятельности молекулярно-генетических систем

клетки печени и вирусов гепатита В. При количественном исследовании на компьютере уравнения (1) реализованы методом Рунге-Кутты [8].

Результаты компьютерных исследований показывают наличие во взаимосвязанном функционировании клетки печени и вирусов гепатита В различных режимов: доминирование клетки, симбиоз и стремление к решению, при определенных начальных состояниях регуляторики взаимосвязанной деятельности молекулярно-генетических систем клетки печени и вирусов гепатита, к тривиальному аттрактору, а также режимы хаоса и черной дыры.

Приведем некоторые результаты компьютерных исследований взаимосвязанной деятельности молекулярно-генетических систем клетки печени и вирусов гепатита В (рисунки 1-4).

Рисунок 1 – Стационарный режим системы «клетка печени–вирусы гепатита В»

Рисунок 2 – Предельный цикл системы «клетка печени–вирусы гепатита В»

Рисунок 3 – Угасающий режим системы «клетка печени–вирусы гепатита В»

Рисунок 4 – Режим предельного цикла системы «клетка печени–вирусы гепатита В»

Таким образом, применение информационных технологий в области медицины, в частности гепатологии, на основе математического моделирования и компьютерных исследований, позволяют количественно исследовать основные закономерности инфекционного процесса в клетке печени при заболевании вирусным гепатитом В. В ходе этих исследований получены основные режимы рассматриваемого процесса, которые определяют различные клинические формы заболевания.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Aliev B.R., Hidirov B.N., Saidalieva M., Hidirova M.B. Mathematical and computer modeling of molecular-genetic mechanisms of liver cells infection by hepatitis B virus // World Scientific Books, 2007. P. 89–103.
2. Комилов Ф.Х., Алиев Б.Р., Назарова Р.П. Сурункали В ва дельта гепатитлар. Тошкент. 2010. “ВОРИС–НАШРИЁТ”. – 208 с.
3. Гудвин Б. Временная организация клетки. М.: Мир, 1966. – 250 с.
4. Хидиров Б.Н., Тургунов А.М. Моделирование молекулярно-генетических механизмов управления вирусным гепатитом В // Проблемы информатики и энергетики. Ташкент 2012 г., № 2–3, С. 13–18.
5. Хидиров Б.Н., Тургунов А.М. Математическое моделирование регуляторных механизмов развития вирусного гепатита В // Вопросы вычислительной и прикладной математики. Ташкент, 2010. Вып. 125. С. 153–160.
6. Пименов В.Г. Функционально-дифференциальных уравнения в биологии и медицине. Екатеринбург, 2008. – 92 с.